

VEKTORLAR SKALYAR KO‘PAYTMASINING AMALIY TATBIQLARI

Qurbonov Normurod Xolmamatovich¹

¹ Termiz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika kafedrasida dotsenti vazifasini bajaruvchi,
 pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20605435>

Annotatsiya

Mazkur maqolada vektorlarning skalyar ko‘paytmasini tenglamalarni yechish, tengsizliklarni isbotlash hamda funksiyalarning eng katta va eng kichik qiymatlarini topishga tatbiq etishga doir masalalarning yechilishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: vektor, skalyar ko‘paytma, vektor uzunligi, kollinear vektorlar, tenglama, tengsizlik, teng kuchlilik.

Fan va texnika jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda matematika fanini o‘qitish mazmuni va metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Umumta’lim muassasalarining xalqaro reytinglarini aniqlashda, matematika fan dasturlarini ishlab chiqishda, xalqaro matematika olimpiadalarida hamda xorijiy davlatlardagi nufuzli universitetlarning kirish imtihonlarida maxsus usullar orqali yechiladigan masalalarga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Shu sababli zamon talablaridan kelib chiqib, matematika fanini o‘qitishning nazariy-metodologik va uslubiy asoslarini takomillashtirish, shuningdek, mashg‘ulotlarni samarali tashkil etishga qaratilgan ilmiy-nazariy ishlanmalar natijadorligini oshirish muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Matematik masalalarni yechishda ham zamonaviy yondashuvlardan foydalanish, an’anaviy usullar bilan bir qatorda qulay va samarali metodlarni qo‘llash zarur.

Shu nuqtayi nazardan, vektorlarning masalalar yechishdagi tatbiqlarini o‘rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Vektorlar nafaqat fizika va geometriyada, balki algebrada ham keng qo‘llaniladi. Xususan, ular ayrim tenglamalar va tenglamalar sistemalarini yechishda, tengsizliklarni isbotlashda, funksiyalarning maksimum va minimum qiymatlarini topishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi hamda masalalar yechimini soddalashtirishga imkon beradi.

Faraz qilaylik, $\vec{a}(x_1; y_1; z_1)$ va $\vec{b}(x_2; y_2; z_2)$ vektorlar berilgan bo‘lsin.

Ta’rif: $\vec{a}(x_1; y_1; z_1)$ va $\vec{b}(x_2; y_2; z_2)$ vektorlar skalyar ko‘paytmasi deb, $x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$ songa aytiladi va \vec{a} va \vec{b} vektorlar skalyar ko‘paytmasi $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ko‘rinishda belgilanadi, ya’ni

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2.$$

\vec{a} vektorning uzunligi yoki moduli $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ formula bilan topiladi.

1-teorema. \vec{a} va \vec{b} vektorlar skalyar ko‘paytmasi bu vektorlarning uzunliklari va ular orasidagi burchak kosinusini ko‘paytmasiga teng.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi, \quad (1)$$

$|\cos \varphi| \leq 1$ bo‘lganligi sababli (1) tenglikdan quyidagi tengsizlik kelib chiqadi.

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \quad (2)$$

$A \leq |A|$ tengsizlikdan foydalansak, quyidagi tengsizlik kelib chiqadi.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \quad (3)$$

(2) va (3) tengsizliklar Koshi-Bunyakovskiy tengsizligi deyiladi.

Ta’rif: Bir to‘g‘ri chiziqda va parallel to‘g‘ri chiziqlarda yotuvchi vektorlar kollinear vektorlar deyiladi. Agar \vec{a} va \vec{b} vektorlar kollinear bo‘lsa, shunday λ soni topiladiki, $\vec{a} = \lambda \cdot \vec{b}$ tenglik

yoki koordinatalari bilan berilgan vektorlar uchun $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} = \lambda$ tengliklar bajariladi.

(2) va (3) tengsizliklarda “ \leq ” belgisi:

a) (2) tengsizlikda \vec{a} va \vec{b} vektorlar kollinear bo‘lsa bajariladi;

b) (3) tengsizlikda \vec{a} va \vec{b} vektorlar yo‘nalishdosh bo‘lsa bajariladi.

(2) va (3) tengsizliklar vektorlar koordinatalari bilan berilgan bo‘lsa, quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$|x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2| \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} \quad (2a)$$

$$x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} \quad (3a)$$

(2a) va (3a) tengsizliklarda “ $=$ ” belgisi \vec{a} va \vec{b} vektorlar kollinear bo‘lsa bajariladi.

2-teorema. Agar $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$ va $\vec{a} \cdot \vec{b} = a^2$ yoki $\vec{a} \cdot \vec{b} = b^2$ bo‘lsa, u holda $\vec{a} = \vec{b}$ bo‘ladi.

Biz quyida vektorlarning skalyar ko‘paytmasini ayrim masalalarni yechishda tatbiqlarini ko‘rib chiqamiz.

1-masala. $\sqrt{2x-5}\sqrt{x+5} + \sqrt{x+5}\sqrt{3x-15} + \sqrt{2x-5}\sqrt{3x-15} = 6x-15$
 tenglamani yeching.

Yechish. Berilgan tenglamaning aniqlanish sohasi $[5; +\infty)$ oraliqdan iborat.

Fazoda $\vec{a}(\sqrt{2x-5}; \sqrt{x+5}; \sqrt{3x-15})$ va $\vec{b}(\sqrt{x+5}; \sqrt{3x-15}; \sqrt{2x-5})$ vektorlarni kiritaylik. U holda: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{2x-5} \cdot \sqrt{x+5} + \sqrt{x+5} \cdot \sqrt{3x-15} + \sqrt{2x-5} \cdot \sqrt{3x-15}$

tenglamani chap qismidan iborat. $a^2 = |\vec{a}|^2 = (\sqrt{2x-5})^2 + (\sqrt{x+5})^2 + (\sqrt{3x-15})^2$

tenglamaning o‘ng qismidan iborat. Tenglama esa $\vec{a} \cdot \vec{b} = a^2$ yoki $\vec{a} \cdot \vec{b} = b^2$ ko‘rinishni oladi. 2-teoremaga asosan, $\vec{a} = \vec{b}$ bo‘ladi.

Bizga ma’lumki koordinatalari bilan berilgan 2 ta vektor teng bo‘lsa, ularni mos koordinatalari teng bo‘ladi. Bundan quyidagi tenglamalar sistemasini hosil bo‘ladi, uni yechamiz.

$$\begin{cases} \sqrt{2x-5} = \sqrt{x+5}, \\ \sqrt{x+5} = \sqrt{3x-15}, \\ \sqrt{3x-15} = \sqrt{2x-5}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-5 = x+5, \\ x+5 = 3x-15, \\ 3x-15 = 2x-5. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10, \\ x = 10, \\ x = 10. \end{cases}$$

$$10 \in [5; +\infty).$$

Javob: $x = 10$.

2-masala. $x \cdot \sqrt{1+x} + \sqrt{3-x} = 2 \cdot \sqrt{1+x^2}$ tenglamani yeching.

Yechish. $\vec{a}(x;1)$ va $\vec{b}(\sqrt{1+x};\sqrt{3-x})$ vektorlarni qaraylik. U holda

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x \cdot \sqrt{1+x} + 1 \cdot \sqrt{3-x} \quad \text{bo'ladi.} \quad \left| \vec{a} \right| = \sqrt{x^2+1}, \quad \left| \vec{b} \right| = \sqrt{1+x+3-x} = \sqrt{4} = 2$$

Demak, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \left| \vec{a} \right| \cdot \left| \vec{b} \right|$ tenglik bajarilmoqda. Bundan \vec{a} va \vec{b} vektorlarning kollinearligi

kelib chiqadi, ya'ni: $\frac{x}{\sqrt{1+x}} = \frac{1}{\sqrt{3-x}}, \quad x\sqrt{3-x} = \sqrt{1+x}$

$$x^3 - 3x^2 + x + 1 = 0, \quad (x-1)(x^2 - 2x - 1) = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 1 + \sqrt{2}, \quad x_3 = 1 - \sqrt{2}.$$

Oxirgi ildiz chet ildizdir.

Javob: $x_1 = 1, \quad x_2 = 1 + \sqrt{2}$

3-masala. Tenglamani yeching. $\sqrt{x+y} + \sqrt{x-y} + 2\sqrt{x^2+1} = \sqrt{6}(x+1)$

Yechish. $\vec{a}(1;1;2)$ va $\vec{b}(\sqrt{x+y};\sqrt{x-y};\sqrt{x^2+1})$ vektorlarni qaraymiz. U holda bu vektorlarning uzunliklari mos ravishda

$$\left| \vec{a} \right| = \sqrt{1^2+1^2+2^2} = \sqrt{6}, \quad \left| \vec{b} \right| = \sqrt{\left(\sqrt{x+y}\right)^2 + \left(\sqrt{x-y}\right)^2 + \left(\sqrt{x^2+1}\right)^2} = \sqrt{x+y+x-y+x^2+1} =$$

$$= \sqrt{x^2+2x+1} = \sqrt{(x+1)^2} = |x+1| = x+1$$

ga teng. Vektorlarning skalyar ko'paytmasi

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{6}(x+1) \quad \left| \vec{a} \right| \cdot \left| \vec{b} \right| = \sqrt{6}(x+1) \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \left| \vec{a} \right| \cdot \left| \vec{b} \right|$$

tenglik bajarilmoqda. Demak, \vec{a} va \vec{b}

$$\frac{\sqrt{x+y}}{1} = \frac{\sqrt{x-y}}{1} = \frac{\sqrt{x^2+1}}{2}.$$

vektorlar kollinear ekan.

1) $\sqrt{x+y} = \sqrt{x-y}$ dan $y = 0$ kelib chiqadi;

2) $\sqrt{x} = \frac{\sqrt{x^2+1}}{2}$ dan $x^2 - 4x + 1 = 0, \quad x = 2 \pm \sqrt{3}$ **Javob:** $(2 - \sqrt{3}; 0), (2 + \sqrt{3}; 0)$.

Skalyar ko'paytmaning ba'zi tengsizliklarni isbotlashda qo'llanishiga doir misollarni qaraylik.

4-masala. Agar $a + b + c = k$ bo‘lsa, $\sqrt{2a+1} + \sqrt{2b+1} + \sqrt{2c+1} < \sqrt{6k+9}$ tengsizlikni isbotlang.

Yechish. $\vec{a}(\sqrt{2a+1}; \sqrt{2b+1}; \sqrt{2c+1})$ va $\vec{b}(1;1;1)$ vektorlarni kiritaylik. U holda $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{2a+1} + \sqrt{2b+1} + \sqrt{2c+1} \leq \sqrt{2a+1+2b+1+2c+1} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{2(a+b+c)+3} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6k+9} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ bo‘ladi.

Demak, berilgan tengsizlik o‘rinli ekan.

5-masala. Agar $m^2 + n^2 = a^2 + b^2 + c^2 = 1$ bo‘lsa, $|ma + nb + c| \leq \sqrt{2}$ tengsizlikni isbotlang.

Yechish. $\vec{x}(m; n; 1)$ va $\vec{y}(a; b; c)$ vektorlarni qaraylik.

$$|\vec{x}| = \sqrt{m^2 + n^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad |\vec{y}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{1} = 1 \quad \vec{x} \cdot \vec{y} = ma + nb + c$$

bo‘ladi. $|\vec{x} \cdot \vec{y}| \leq |\vec{x}| \cdot |\vec{y}|$ ga asosan $|ma + nb + c| \leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}$ tengsizlik o‘rinli bo‘ladi.

6-masala. $y = A \cdot \sin \omega x + B \cos \omega x$ funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini toping.

Yechish. $\vec{a}(A; B)$ va $\vec{b}(\sin \omega x; \cos \omega x)$ vektorlarni qaraymiz. U holda :

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = A \cdot \sin \omega x + B \cos \omega x = y, \quad |\vec{a}| = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad |\vec{b}| = \sqrt{\sin^2 \omega x + \cos^2 \omega x} = 1$$

bo‘ladi. $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ yoki $-|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \leq \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ ga asosan $-\sqrt{A^2 + B^2} \leq y \leq \sqrt{A^2 + B^2}$.

Demak, $\min y = -\sqrt{A^2 + B^2}, \quad \max y = \sqrt{A^2 + B^2}$.

7-masala. $y = \sqrt{x+7} + \sqrt{11-x}$ funksiyaning eng katta qiymatini toping.

Yechish. Funksiyaning aniqlanish sohasini topaylik.

$$\begin{cases} x+7 \geq 0 \\ 11-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -7 \\ x \leq 11, \end{cases} \Rightarrow [-7; 11] \quad \vec{a}(\sqrt{x+7}; \sqrt{11-x}) \quad \text{va} \quad \vec{b}(1;1) \quad \text{ni qaraylik. U holda}$$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{x+7} + \sqrt{11-x} = y, \quad |\vec{a}| = 3\sqrt{2} \quad \text{va} \quad |\vec{b}| = \sqrt{2}, \quad |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = 6, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ ga asosan: $\sqrt{x+7} + \sqrt{11-x} \leq 6$. **Javob:** $\max y = 6$

Darslik va o‘quv qo‘llanmalarda vektorlarni skalyar ko‘paytmasini tatbiqlarida juda kam e‘tibor berilgan. Matematikani o‘qitishda zamon bilan birga qadam tashlash ushuncha masalalarni turli usullar bilan yechilishiga o‘quvchilarning e‘tiborini jalb qilish lozim. O‘quvchilarni masalalarni yechishda vektorlarni tatbiqlarini bilishi, ularni fan olimpiadalariga, oliy o‘quv yurtlariga hamda xorijiy universitetlarida kirishida, turli tanlovlarda yaxshi natijalarni qo‘lga kiritishda katta yordam beradi.

Xulosa

Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi matematikaning turli bo‘limlarida, xususan, algebra, geometriya va matematik analizda muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan tushunchalardan biridir. Mazkur maqolada skalyar ko‘paytmaning tenglamalarni yechish, tengsizliklarni isbotlash hamda funksiyalarning eng katta va eng kichik qiymatlarini aniqlashdagi tatbiqlari ko‘rib chiqildi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, vektor usulidan foydalanish ayrim murakkab matematik masalalarni sodda, ixcham va mantiqan aniq shaklda yechishga imkon beradi. Ayniqsa, skalyar ko‘paytmaning geometrik va algebraik xossalarini qo‘llash orqali masalalarning yechim jarayoni soddalashadi, natijalarning ishonchliligi esa ortadi. Bu usul o‘quvchilarda matematik tafakkurni rivojlantirish, masalaga turli nuqtayi nazardan yondashish va noan’anaviy yechim usullarini egallashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, vektorlarning skalyar ko‘paytmasini masalalar yechishda tatbiq etish nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda ham samarali hisoblanadi. Shu bois ushbu mavzuni matematika ta’limida chuqurroq o‘rganish va uni turli tipdagi masalalar yechimida qo‘llash dolzarb ilmiy-metodik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вавилов В. В. и др. Задачи по математике. Алгебра. – М.: Наука, 1987.
2. Вавилов В. В. и др. Задачи по математике. Уравнения и неравенства. – М.: Наука, 1987.
3. Васильев Н. Б. и др. Заочные математические олимпиады. – М.: Наука, 1986.
4. Гальперин Г. А. и др. Московские математические олимпиады. – М.: Просвещение, 1996.
5. Qurbonov N. X. Maxsus yo‘l bilan yechiladigan algebraik masalalar. – Surxon-nashr, 2021.